

blad — en wij betreuren het, dat wij te dien aanzien nog steeds zoo weinig belanghebbenden uit gemeentekringen aan onze zijde vinden.

Er zijn goede redenen voor den eisch, dat een oogarts, voor en behalve specialist eerst arts moet zijn, en wij meenen, dat voor het ambt van contrôleur een volkomen analogie is aan te wijzen. Algemeene opleiding zij primair, specialisatie secundair en niet omgekeerd.

Dat in het bovengenoemde voorgestelde wetsartikel uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de boekhoudkundige door „den Raad” moet worden aangewezen, valt toe te juichen.

De contrôleur zal op deze wijze meer onafhankelijk zijn taak kunnen uitvoeren.

Tegen den inhoud van de tweede alinea van het voorgestelde artikel 216a. luidende: „De in het eerste lid bedoelde takken van dienst worden beheerd volgens door den Raad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, vastgestelde regelen” zullen de voorstanders der gemeentelijke autonomie wel degelijk bezwaar maken, ook al wordt hier datgene wettelijk gesanctioneerd, wat in de practijk reeds gebruikelijk was.

Men vreest hier, meer dan onder de bestaande wet, een, niet door hooger beroep op de Kroon te stuiten, inmenging van Gedeputeerde Staten in interne bedrijfsaangelegenheden, die wellicht beter ter plaatse beoordeeld kunnen worden.

Hoewel voor deze vrees zeker grond bestaat, zal toch een ieder, die wel eens heeft waargenomen op welke wijze in kleine gemeenten soms bedrijfseconomische waarheden worden verloochend, moeten toegeven, dat, indien van provinciewege, met gebruikmaking van de diensten van deskundige ambtenaren en op tactvolle wijze, regelen worden vastgesteld (waarbij het streven naar uniformiteit niet op de eerste plaats moet komen en niet tot verstarring mag leiden), dit aan het algemeen belang ten goede zal komen.

Het ontwerp handhaaft den reeds bestaanden wettelijken toestand, waarbij onder zekere voorwaarden de functies van Secretaris en Ontvanger in één hand kunnen zijn.

Dat dit, uit een oogpunt van controle bezien, minder gewenscht is, behoeven wij hier niet te betoogen. De in de practijk voorkomende combinatie van Ontvanger en Chef der afdeling Financien ter Secretarie achten wij niet minder verwerpelijk.

Waarom wordt, indien men betrekkingen wil combineeren om te verkrijgen, dat men goede krachten kan aanstellen tegen een behoorlijke bezoldiging, niet aangestuurd op uitbreiding van de mogelijkheid van een waarneming van één dier functies in meer dan één gemeente door denzelfden persoon?

Deze regeling zou o.i. slechts voordeelen bieden.

De bezwaren, verbonden aan de kasopneming en de zekerheidsstelling in die gevallen, zijn in de practijk wel te overwinnen.

J. H. TEXTOR

RECHTEN ALS VERMOGENSBESTANDDEEL BIJ DE VERMOGENSBELASTING

Volgens het tweede lid van artikel 3 der wet op de vermogensbelasting 1892 komen alle zaken welke geldswaarde hebben als vermogen in aanmerking. Hierin is zaken op te vatten in den zin van art. 555 Burgerlijk Wetboek t.w. alle goederen en rechten welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn. En te allen overvloede worden in het reeds genoemde artikel der wet op de vermogensbelasting een tweetal rechten, het zakelijk recht van vruchtgebruik en het recht op een ingegane lijfrente, als vermogensbestanddeel genoemd, daartegenover in art. 6 letters c., d., e. en g. dier wet een aantal rechten van het vermogen uitgesloten. Ook volgens de latere rechtspraak van den Hoogen

Raad zijn verschillende rechten belastbare vermogensbestanddeelen. Verwezen zij naar:

Arrest 2 November 1921, B. no. 2872.

Het voor een inbreng in eene naamlooze vennootschap verkregen recht op een aandeel in de winst, welk recht niet aan iemands leven gebonden is, vormt een belastbaar vermogensbestanddeel.

Arrest 25 Februari 1925, B. no. 3589.

Het aan de weduwe van een der vennoten van eene vennootschap onder firma toekomende recht om gedurende zekeren tijd een aandeel in de winst te genieten, vormt een belastbaar vermogensbestanddeel.

Arrest 17 Februari 1926, B. no. 3775.

Het recht van den vicaris op de opbrengst der tot eene vicarie behorende goederen vormt een belastbaar vermogensbestanddeel, al is dit recht niet vervreemdbaar en al is het ook wél mogelijk, dat het vóór den dood van den vicaris voor dezen te niet gaat.

In het algemeen voelt het gewone publiek in de hier opgesomde rechten, waarvan hierboven op grond van wet en rechtspraak de belastbaarheid werd geconstateerd, geen vermogensbestanddeel, te minder indien de opbrengst van het recht voor de inkomstenbelasting wordt aangegeven. En toch zonder persoonlijke arbeid van de zijde van den rechthebbende verhoogt de opbrengst dier rechten diens draagkracht, behooren ze karakteristiek thuis in de als surtaxe op draagkracht bedoelde vermogensbelasting. De vergelijking faalt dan ook met bevoegdheden, als om onderwijs te geven, geneeskunde uit te oefenen enz., alle welke arbeid vorderen om rendement te geven en ten opzichte waarvan de Hooge Raad dd. 25 Juni 1924, B. no. 3425 (zie ook het nader te bespreken arrest B. no. 2458) overwoog: „dat de persoonlijke arbeidskracht van den mensch niet een vermogensbestanddeel van dezen uitmaakt en in aansluiting daaraan voor het belastingrecht evenmin als een vermogensbestanddeel is aan te merken de aanspraak, welke men aan ambt of betrekking ontleent, om voor het in de toekomst uitoefenen van het ambt of de betrekking belooning te ontvangen.”

Komen we thans nog even terug op de aangehaalde arresten B. nos. 2872 en 3589, die beide betreffen rechten op winstaandeel, niet van het leven afhankelijk. Daarin wordt vastgelegd, dat recht op winstaandeel is eene vordering en als zoodanig dus eene zaak en wel door de opbrengst die ze geeft eene zaak die geldswaarde heeft in den zin van art. 3, tweede lid, der wet op de vermogensbelasting, terwijl daarop niet toepasselijk is eene der vrijstellingen genoemd in art. 6 der wet. In eerstgenoemd arrest is verder ook reeds het standpunt prijsgegeven, dat zaken, die niet voor vervreemding vatbaar zijn, geen geldswaarde kunnen hebben, een standpunt dat o.a. op gespannen voet zou staan met het als vol eigendom beschouwen van het onvervreemdbaar met fidei-commis bezwaard eigendom (art. 4, 1e lid) en met het als vermogen in aanmerking brengen van vruchtgebruik. Een en ander overwegende en mede gelet op B. 3775, voert schrijver dezes tot de conclusie, dat men verkeerdt zou doen rechten op (zonder tegenpraestatie) uitkeering uit eene zaak, ook al betreft het geen winstaandeelen, niet onder het vermogen te begrijpen.

Niet immer was de Hooge Raad de leer hierboven uiteengezet toegedaan, betreffende rechten op winstaandeelen. Na B. nos. 2872 en 3589 verwijzen wij in dit verband een tweetal arresten naar het Rijk der Sareophagen, al zit in één dezer (B. no. 2458) nog eenige blijvende interpretatieve waarde.

31 December 1918, B. no. 2223.

Het bij uittreden uit een vennootschap bedongen recht om gedurende zeker aantal jaren een aandeel in de winst te blijven genieten, behoudens de verplichting om eene gelijk aandeel in

verliezen te dragen, vormt *niet* een belastbaar vermogensbestanddeel.

12 Mei 1920, B. no. 2458.

Het recht dat iemand heeft om gedurende zijn leven jaarlijks een aandeel in de winst eener zaak te ontvangen is niet een recht op lijfrente en behoort ook *niet* uit anderen hoofde tot de belastbare vermogensbestanddeelen.

Hier rijst tevens de vraag of thans eveneens als vervallen mag worden beschouwd het arrest van den Hoogen Raad van 16 Maart 1921, B. no. 2736, blijkens hetwelk het recht van den huurder van een huis om dat te koopen tegen een prijs die lager is dan de tegenwoordige waarde voor den huurder *niet* vormt een deel van zijn vermogen. Die vraag beantwoord ik echter ontkennend. Zoolang van het recht geen gebruik wordt gemaakt, bestaat slechts de gelegenheid tot vermeerdering van vermogen en is er nog geen sprake van verhooging van draagkracht. Men zou het vermogensbegrip buiten natuurlijke grenzen uitbreiden indien ook dit tot het vermogen werd gerekend. Met Horatius zeggen we: „Est modus in rebus, sunt certi denique fines.”

Zooals boven werd betoogd, mag het bij de behandelde materie naar schrijvers inzicht onverschillig hoeten of we al dan niet te doen hebben met een recht op winstaandeel. Dit brengt ons in deze ten slotte nog tot een bespreking van een veel voorkomend recht op periodieke uitkeering, bekend als vergunningspacht. Daarbij oefent de eigenaar der vergunning het bedrijf van vergunninghouder niet uit en laat hij het niet voor zijne rekening door een ander uitoefenen, doch exploiteert de z.g. vergunningspachter te eigen bate tegen een contractueel vastgelegde uitkeering aan den vergunninghouder. Ook hier is m.i. gekapitaliseerd de geldswaarde der vergunningspacht, al is dit ook geen winstaandeel, vermogensbestanddeel voor den vergunninghouder. De uitspraak van den Raad van Beroep te 's-Gravenhage dd. 13 Maart 1922, B. no. 3175, die aan den toets van den Hoogen Raad niet is onderworpen, is in haar tegenovergestelde leer in de hoogste mate zwak, wijl ze enkel berust op het niet voor overdracht vatbaar zijn van de vergunningen volgens de Drankwet wier groote geldswaarde gelijktijdig wordt erkend. Blijkens het voorafgaande toch werd door den Hoogen Raad (B. nos. 2872 en 3775) beslist, dat het niet voor overdracht vatbaar zijn aan het recht de geldswaarde niet ontnemt. Oneindig sterker dan het recht op wisselend soms geheel ontbrekend winstaandeel is te beschouwen dat op een vaste vergunningspacht. Uit dien hoofde zou het eenvoudig absurd zijn, recht op vergunningspacht bij de vermogensbelasting anders te behandelen dan een recht op winstaandeel.

Er wordt mij mischien nog tegengevoerd, dat het hier geldt een overeenkomst in strijd met de wet en dus nietig. Maar al zou ook de overeenkomst absoluut nietig zijn, toch is daarmee bij de vermogensbelasting rekening te houden. Zoo behoort volgens arrest H. R. 5 October 1916, B. no. 1439 niet tot het belastbaar vermogen van den schenker, de waarde van roerende goederen, die door schenking en aanneming in de macht en den eigendom van den begiftigde zijn overgegaan, ook al zou de schenker die goederen desverkiezende wellicht kunnen terugleren door eenige rechtsvordering bijv. op grond dat de formeele schenking bij gebreke van de in art. 1719 B. W. gevorderde notariële akte absoluut nietig is. Dit zelfde geldt dan ook hier ten opzichte van de vergunningspacht.

Resumeerende acht ik het recht om zonder arbeid opbrengst te genieten een onder het vermogen te rangschikken zaak die geldswaarde heeft.

Ook voor de inkomstenbelasting is op analogie te wijzen als men bedenkt dat volgens arrest H. R. 9 Maart 1927, B. no. 4033 het recht om gedurende een zeker aantal jaren een gedeelte

te ontvangen van de door eene N.V. behaalde winst, bron van inkomen uit roerend kapitaal is, niet uit onderneming en arbeid. In denzelfden zin besliste de H. R. nog nader bij arrest 21 November 1928, B. no. 4399.

We mogen niet eindigen zonder te verwijzen naar de beschouwingen van P. J. Adriani op blz. 120, 204, 250 van de wet op de vermogensbelasting, 2e druk, het hier behandelde onderwerp rakende.

B. VAN DEN BERG

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den Secretaris in te zenden.

Ontvangen oplossingen van Lastig geval No. III:

Rust de etiquette van het beroep ook op den ambtenaar-accountant?

I

Het is een betreurenswaardig, doch niet te loochenen feit, dat tegen de (ongeschreven) regelen der beroepsetiquette herhaaldelijk wordt gezondigd. Wij meenen, dat waar het accountantsberoep nog niet kan bogen op eeuwenlange tradities zooals b.v. de advocatuur, deze overtredingen als jeugdzonden moeten worden beschouwd. Wij gelooven verder, dat voor de vooraanstaande organisaties ten aanzien van de codificatie van deze ongeschreven regelen nog een taak te verrichten is.

Vooropgesteld zij, dat naar onze meening, de beroepsetiquette ook rust op den ambtenaar, indien en in zooverre hij naar buiten optreedt. Dit nu is hier het „geval”.

De algemeenheid van het onderhavige „geval” is echter door verschillende bijzondere omstandigheden omgeven, die elk op haar beurt aanleiding geven tot vragen.

De kostende prijs van den arbeid door de accountants-afdeling eener bank kan niet ver verwijderd zijn van dien in het vrije beroep. Het lijkt ons dus zeer onwaarschijnlijk, dat de bank een *gelijkwaardigen* arbeid kan verrichten tegen den halven prijs van een public accountant. Doch al ware dit wel het geval, dan nog kunnen wij ons niet voorstellen dat de bankdirectie de kostenbesparing bij haar client juist daardoor zou willen bereiken door haar eigen accountants in de plaats van den public accountant te stellen.

De houding van den cliënt is eveneens wonderlijk: in dit geval was voor hem de aangewezen weg de bankdirectie voor te stellen, dat hij zijn accountant zou verzoeken zijn twee keer zoo hooge declaratie voor een *gelijkwaardigen* arbeid te herzien.

Onverklaarbaar is verder de houding van den aan de bank verbonden accountant (hierna gemakshalve bankaccountant te noemen).

Men mag aannemen, dat deze een dusdanige positie bekleedt, dat hij bij zijn directie kan opmerken, dat het geen gebruik is onder accountants om in de werkzaamheden van een collega te treden zonder voorafgaand overleg; men mag zelfs aannemen dat dit de bankdirectie bekend zal zijn.

De houding van den bankaccountant moet dus *incorrect* genoemd worden.

Ten aanzien van de „latere toevallige ontmoeting” en het